

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 3
2023

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Нормирова Наргиза Назаровна, Шадиев Анвар Эркинович, Нормурадов Нодиржон Алишерович ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.....	6
2. Хазратов Алишер Исамиддинович, Ризаев Жасур Алимджанович, Ганиев Абдуваз Абдуганиевич, Иногамов Шерзод Мухаматисакович СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ ПОЛОСТИ РТА. ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ И ФАКТОРОВ РИСКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	10
3. Казакова Нозима Нодировна УМУМИЙ ОСТЕОПОРОЗ БИЛАН ОҒРИГАН МЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРДА ОҒИЗ БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ТЕКШИРИШ ВА ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ.....	14
4. Kunduzov Olimdjan Shakirdjanovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Xazratov Alisher Isomiddinovich, Radjabiy Muzayanna Aziz kizi, Rustamova Dildora Abdumalikovna EVIDENCE FOR THE ROLE OF STRESS IN PERIODONTAL DISEASE (REVIEW ARTICLE).....	19
5. Ҳамроева Дилафруз Шукуровна ТУҒМА ЮРАК НУҚСОНИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА АСОСИЙ СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШ КЎРСАТКИЧИНИ БАҲОЛАШ.....	23
6. Нормирова Наргиза Назаровна, Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Шадиев Анвар Эркинович, Нормурадов Нодиржон Алишерович БОШ АЙЛАНИШИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ПОЗИЦИОН ПАРОКСИЗМАЛ НИСТАГМНИ ЎРГАНИШ.....	27
7. Туксонбоев Нурмухаммад Хамза угли, Худойбердиев Хамза Туксонбоевич МЕТОД ОЦЕНКИ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИИ НОСА ПОСЛЕ ХЕЙЛО-УРАНОПЛАСТИКИ.....	30
8. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Akhmedov Alisher Astanovich GROWTH AND DEVELOPMENT OF GENERAL MEDICAL PRACTICE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN TO IMPROVE DENTAL CARE.....	37
9. Хушвакова Нилуфар Журакуловна, Хамракулова Наргиза Орзуевна, Ахмедова Мафтуна Акрамовна ЎРТА ҚУЛОҚДА КОНСЕРВАТИВ-АВАЙЛОВЧИ РАДИКАЛ ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН БЕМОРЛАРДА ОССИКУЛОПЛАСТИКАНИНГ ТУРЛИ ХИЛ ВАРИАНТЛАРИ БИЛАН ЭШИТИШНИ ЯХШИЛОВЧИ РЕКОНСТРУКТИВ ОПЕРАЦИЯ.....	41
10. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола Мусиновна КЛИНИКО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ У РАБОТНИКОВ ШУМОВИБРАЦИОННОЙ ПРОФЕССИИ.....	45
11. Nazarova Nodira Sharipovna, Shukurov Sherzod Shuhratovich, Xatamova Madina Anvarovna SURUNKALI VIRUSLI GEPATIT B, C VA B+C MIKST- INFEKTSIYALARIDA SURUNKALI TARQALGAN PARODONTIT KECISHINING IMMUNOLOGIK JIHATLARI.....	49
12. Шаропов Санжар Гайратович, Иноятов Амрилло Шодиевич, Тожиев Феруз Ибодулло угли, Азимов Мухаммаджон Исмоилович КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВТОРИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У БОЛЬНЫХ С ОДНО- И ДВУСТОРОННИМИ РАСЩЕЛИНАМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА ПОСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ГУБЕ И НЕБЕ.....	53
13. Ризаев Жасур Алимджанович, Ахмедов Алишер Астанович ОСНОВЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.....	57
14. Есиркепов А.А. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ И ДЕФОРМАЦИЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА.....	63
15. Usmonov Farkhodjon Komiljonovich, Khabilov Nigman Lukmanovich, Mun Tatyana Olegovna USING A BIOACTIVE COATING IN THE IMPLANT.UZ IMPLANT SYSTEM: A CLINICAL CASE.....	70

Nazarova Nodira Sharipovna
Shukurov Sherzod Shuhratovich
Xatamova Madina Anvarovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

SURUNKALI VIRUSLI GEPATIT B, C VA B+C MIKST- INFEKTSIYALARIDA SURUNKALI TARQALGAN PARODONTIT KECHISHINING IMMUNOLOGIK JIHATLARI

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419396>

ANNOTASIYA

Virusli gepatit (VG) inson tanasining yuqumli kasalliklari toifasiga kiradi, ular tabiatan xilma-xil bo'lgan viruslar ta'sirida, tarqalish va bemordan sog'lom odamga o'tish yo'llari bo'yicha rivojlanadi va bir xil xususiyatga ega - jigar shikastlanishi. VG - antroponoz infektsiya, ya'ni tabiiy sharoitda ularning patogenlari faqat inson tanasida bo'lishi mumkin.

Viruslardan kelib chiqadigan gepatitda patogenlar jigar hujayralariga selektiv o'xshashlikka (tropizm) ega. Shu sababli viruslarning erta joylashishi va ularning replikatsiyasi (ko'payishi) asosan jigar to'qimalarida, birinchi navbatda jigar hujayralarida (gepatotsitlarda) namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: Surunkali virusli gepatit B, C va mikst- infektsiyalar B+C, parodontal kasallik, surunkali tarqalgan parodontit, surunkali kataral gingivit.

Назарова Нодира Шариповна
Шукуров Шерзод Шухратович
Хатамова Мадина Анваровна
Самаркандский государственный
медицинский университет

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ В, С И МИКСТ-ИНФЕКЦИЯХ

АННОТАЦИЯ

Вирусные гепатиты (ВГ) – относятся к категории инфекционных заболеваний человеческого организма, которые развиваются под воздействием вирусов, которые разнообразны по своему существу, способами их распространения и передачи от больного к здоровому человеку и располагающая один идентичный атрибут - повреждение печени. ВГ представляют собой антропонозную инфекцию, а значит их возбудители в естественных условиях могут присутствовать только в организме человека. Особенностей тканей пародонта при хронических гепатитах В, С и микст-инфекции В+С.

Ключевые слова: Хронические вирусные гепатиты В, С и микст-инфекции В+С, заболевания пародонта, хронический генерализованный пародонтит, хронический катаральный гингивит.

Nazarova Nodira Sharipovna
Shukurov Sherzod Shukhratovich
Khatamova Madina Anvarovna
Samarkand State Medical university

BIOCHEMICAL CHANGES OF CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN CHRONIC VIRAL HEPATITIS B, C AND MIXED INFECTIONS

ANNOTATION.

Viral hepatitis (VH) belongs to the category of infectious diseases of the human body that develop under the influence of viruses, which are diverse in nature, in the ways of their spread and transmission from a patient to a healthy person and have one identical attribute - liver damage. VG is an atropous infection, which means that their pathogens in natural conditions can only be present in the human body.

Key words: Chronic viral hepatitis B, C and mixed infections B+C, periodontal disease, chronic generalized periodontitis, chronic catarrhal gingivitis.

Dolzarbli. JSST ma'lumotlariga ko'ra, dunyoning turli mamlakatlarida 2 milliarddan ortiq odam virusli gepatit (VG) bilan kasallangan, taxminan 350 million gepatit B va 500 million gepatit C tashuvchisi hisoblanadi [3; 5].

Barcha ma'lum bo'lgan gepatit viruslari MDH mamlakatlarida mavjud. Virusli gepatitning parenteral infektsiyalari bo'yicha MDH mamlakatlari o'rtacha kasallanish darajasi bilan mintaqaga kiradi (100 000 kishiga 35,2 holat). Tataristonda virusli gepatitlarning "B" va "S"

ulushi virusli hepatitlarning umumiy sonidan 80% ni tashkil qiladi. Ayrim mualliflarning [1] ma'lumotlariga ko'ra, respublikamizda "virus tashuvchilari" deb ataladigan infeksiyalarga soni ortib bormoqda, har yili 10-12 mingdan ortiq gepatit B va S viruslarining birlamchi tashuvchilari ro'yxatga olinadi. Biroq, ro'yxatga olingan kasallanish haqiqiy kasallanishning faqat bir qismi va "aysberg" ning ko'rinadigan qismidir. Buning sababi shundaki, gepatit B ning aksariyat holatlari tibbiy diagnostika doirasidan tashqarida, sariqliksiz va kichik klinik belgilar bilan sodir bo'ladi. Ammo parenteral gepatitning anikerik shakli infeksiya va oqibatlari bo'yicha ikterik shaklga qaraganda kamroq xavflidir [10].

Virusli gepatit B va C parenteral uzatish mexanizmiga ega virusli gepatit guruhiga kiradi. Ushbu patogen viruslar taksonomik jihatdan farqlanadi. Umumiy xususiyatlar parenteral uzatish mexanizmi va virusning qonda majburiy aylanishidir [7].

Virusli gepatit B - HBV virusi, shu jumladan CMV tomonidan qo'zg'atilgan qat'iy parenteral infeksiya; HBV sovuqqa, issiqlikka, kimyoviy va jismoniy hujumga juda chidamli. Xona haroratida 3 oy, quritilgan plazmada esa 25 yil saqlanadi; HBV davomiyligi va qon darajasi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik ko'rsatilgan. [6].

Virusning yuqish manbai (HBV) o'tkir va surunkali HBV ning barcha shakllari, shuningdek, virus tashuvchilari bo'lishi mumkin. Epidemik potentsial uchun infeksiyaning asosiy manbai sifatida o'tkirdan ko'ra HBV infeksiyasining surunkali shakllari muhimroqdir. HbsAg surunkali tashuvchilari va HBV ning klinik ikterik shakli bo'lgan bemorlar muhim rol o'ynaydi; HBV ning inson organizmida uzoq vaqt, ko'pincha umrbod saqlanish qobiliyati uning mavjudligining ekologik shakli sifatida qaraladi [3; 5].

Shilliq pardalar va terining yaxlitligini buzilishiga olib keladigan turli parenteral terapevtik, diagnostik, terapevtik va tibbiy bo'lmagan manipulyatsiyalar natijasida HBV infeksiyasining eng to'liq o'rganilgan sun'iy (sun'iy) usullari. Infeksiyon manbai ifloslangan qon mahsulotlari, tibbiy asbob-uskunalar va asboblar, transplantatsiya qilingan organlar va to'qimalar bo'lishi mumkin; HBV ni o'z ichiga olgan qon yoki qon mahsulotlarini quyish ham infeksiyaga olib kelishi mumkin (transfüzyondan keyingi gepatit) [8; 11].

Tibbiy muolajalardan tashqari, HBV infeksiyasini yuqitirishda tibbiy bo'lmagan parenteral infeksiya muhim ahamiyatga ega. Bu, ayniqsa, so'nggi yillarda keng tarqalgan dori-darmonlarni tomir ichiga yuborishga tegishli. Bir qator mualliflarning [2] fikriga ko'ra, so'nggi yillarda tomir ichiga yuboriladigan dori vositalarini qo'llash bilan bog'liq bo'lgan o'tkir virusli gepatit "B" bilan kasallangan bemorlarning soni tez sur'atlar bilan o'sib borayotganligi ko'rsatilgan. Kasallikning ko'payishi 15 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigitlar orasida kuzatiladi. Quyida o'tkir virusli gepatit B ning eng keng tarqalgan sabablari ro'yxati keltirilgan.

Materiallar va tadqiqot usullari. Parodontal to'qimalarda funktsional o'zgarishlarni o'rganish uchun surunkali gepatit B va S fonida parodontal kasalliklari bo'lgan shaxslarni chuqur parodontal tekshiruvdan o'tkazish uchun 110 kishi - asosiy guruh, shuningdek, surunkali tarqalgan parodontit mavjud, ammo jigarning surunkali virusli shikastlanishlari bo'lmagan 25 bemorda o'tkazildi. Ular taqqoslash guruhi edi.

Natijalar va muhokama: Parodontal kasalliklar diagnostikasi Butunittifoq stomatologlar jamiyatining XVI plenumida (1983 yil) tasdiqlangan parodontal kasalliklar terminologiyasi va tasnifiga muvofiq amalga oshirildi. Bemorlar parodontal to'qimalarning keng qamrovli klinik va rentgenologik tekshiruvdan o'tkazildi. Gingival shilliq qavat rangidagi o'zgarishlar, milklardan qon ketish darajasi [Muhlemann, 1971], parodontal cho'ntaklarning chuqurligi (VOZ, 1989) va tishlarning patologik qimirlashi baholandi [Fleszar T J va boshqalar, 1980] Parodontal to'qimalarning holatini indeksli baholash ham soddalashtirilgan Green-Vermilion gigiena indeksi (1965), papillar-marginal-alveolyar indeks (PMA) [Parma G, 1960], parodontal indeks yordamida amalga oshirildi. (PI), [Russel A, 1967]. Dentoalveolyar tizimni rentgenologik tekshirishda tishlarning ayrim guruhlari intraoral kontaktli tasvirlari va ortopantomografiya kiritilgan. Skeletning suyak zichligini baholash (densitometriya) Prology densitometriya (AQSh) dixromatik rentgen-absorbsiometriya usulida amalga oshirildi.

Tadqiqotning maqsad va vazifalarini bajarish uchun 2020-2023-yillarda Samarqand viloyat stomatologiya poliklinikasida 20-60 yoshli 110 nafar virusli kelib chiqadigan surunkali diffuz jigar kasalliklari bilan og'rikan 110 nafar bemorda parodontal to'qimalar holati klinik-instrumental o'rganildi. Tekshirilganlarning 53 (48,3%) nafar erkaklar va 57 (51,6%) nafar ayollarda 3 yildan 5 yilgacha yallig'lanishli parodontal kasalliklari bo'lgan.

Maqsadimizga erishish uchun biz keng qamrovli tadqiqot metodologiyasidan foydalandik. Barcha bemorlar klinik ko'rikdan o'tkazildi, unda bemorning hayoti va kasallik tarixi, shikoyatlari, genetik holati va kasalligi, ovqatlanish va dietasi o'rganildi. Kasallikning og'irligini baholash uchun klinik va biokimyoviy ko'rsatkichlar, immunologik o'zgarishlar va apoptoz kabi mezonlardan foydalanilgan.

Tananing umumiy holatini baholash uchun periferik qonning immunologik ko'rsatkichlari o'rganildi. Qon zardobidagi limfotsitlarning miqdoriy va funktsional xususiyatlarini o'lchash uchun inson limfotsitlari sirt retseptorlariga (CD1, CD4, CD20, CD95, CD25, CD71) qarshi monoklonal antitanalar ishlatilgan. Periferik qondan limfotsitlarning sof suspenziyalarini ajratish zichlik gradienti 1,077 bo'lgan differentsial sentrifugalash orqali amalga oshirildi.

Davolash boshlanishidan oldin barcha bemorlar mikroorganizmlar tarkibini mexanik ravishda olib tashlash uchun infeksiyalangan parodontal cho'ntaklar bosimi ostida suv bilan yuvish va chayish jarayonini o'tkazdilar. Buning sababi parodontal cho'ntaklarni suv bilan yuvish va parodontal to'qimalarni har qanday manipulyatsiya qilishdan oldin darhol bosimli yuvish maqsadga muvofiqdir, chunki sho'r yoki o'simlik preparatlarini qo'llashda mikroorganizmlar mexanik ravishda olib tashlanadi.

Ko'rsatkichlar mavjud bo'lganda, yopiq kuretaj va funktsional selektiv silliqlash amalga oshirildi. Keyin, u yoki bu kompozitsiya bilan davolash shoshilinch tayyorlangan malhamni (ex tempore) qo'llash shaklida boshlandi.

Davolash natijalari davolashdan keyin 20 kun, 3 oy va 6 oy davomida klinik va eksperimental parametrlarni solishtirish orqali baholandi.

Davolash parodontal kasallikning og'irligiga qarab o'zgaradi. I darajali og'irlikda yuqorida tavsiflangan mahalliy davolash qo'llanilgan. II-III darajali og'irlik holatlarida, mahalliy davolanishdan tashqari, olinadigan tishlarni vaqtincha mahkamlash va jarrohlik aralashuv (kuretaj, gingivektomiya va loskut jarrohligi) qo'llanildi. Terapevtik vositalar sifatida immunomodulyatsion dori Desoksinat va alveolyar o'simtaga shaftoli yog'i bilan ultrafonoforez ishlatilgan.

Desoksinat 55 bemorda qo'llangan va kuniga 4-6 marta chayish uchun buyurilgan (1 shisha - 1-2 chayqash). Davolash kursining davomiyligi 5-10 kun, shuningdek, alveolyar osimtagan shilliq qavatida shaftoli moyi bilan ultrafonoforez, saqich bo'ylab sirg'aluvchi spiral harakatlar shaklida mobil texnika shaklida, impulsli rejimda; ta'sir qilish vaqti - har bir jag' uchun 5 minut; davolash kursi - har kuni o'tkaziladigan 10-12 protsedura.

Parodontal shikastlanish darajasiga qarab, Butunittifoq stomatologiya assotsiatsiyasining 16-Kongressi tomonidan tasdiqlangan parodontal kasalliklar tasnifi qo'llanildi (1983). Barcha bemorlarda og'iz bo'shlig'i parodontal to'qimalarining klinik holatini o'rganish virusli gepatit B yoki C, shuningdek mikst- infeksiya (B + C) ning somatik tashxisini o'rnatgandan so'ng amalga oshirildi.

Bemorlarning tupurigidagi gammaglutamiltranspeptidaza (GGTP) va ornitindekarboksilaza (ODK) tarkibi har tomonlama baholandi. Biokimyoviy tadqiqotlar uchun umumiy so'lak namunalari har doim bir vaqtning o'zida, ertalab, och qoringa, tishlarni yuvishdan oldin (tish milkgina zarar bermaslik va qon namunasiga tushmaslik uchun), og'iz bo'shlig'ini suv bilan majburiy yuvishdan keyin olinadi.

Ornitindekarboksilaza faolligi V. A. Xramov (1997) tomonidan substrat (ornitin) yo'qolishiga asoslangan fermentativ usul bo'yicha fotometrik usulda o'lchandi [6]. Bu usulning mohiyati quyidagicha: 3 ta probirkaga 0,1 ml so'lak qo'shiladi. 0,1 ml suv qo'shildi va bu namuna fotometriya uchun blank sifatida ishlatilgan; Ikkinchi probirkaga 0,1 ml so'lak qo'shib 20-30 soniya qaynatiladi.

200 nmol substratga to'g'ri keladigan L-ornitin gidroksloridning 0,002 mol/l eritmasidan 0,1 ml qo'shildi. Uchinchi probirkada tabiiy,

qaynatilmagan so'lakka bir xil miqdorda ornitin qo'shildi. Barcha uch namunalari 30-60 daqiqada davomida 40 ° C da inkubatsiya qilindi. Har bir namunaga 0,8 ml muzli sirka kislotasi va 0,1 ml Chinard reaktivini qo'shildi [12].

Kariyesning eng keng tarqalgan va intensiv rivojlanishi B+C mikst-infeksiyasi bo'lgan bemorlarda kuzatilgan - 96,4±2,44 va 10,15, SGB va SGC bilan kasallangan bemorlarda bu ko'rsatkichlar mos ravishda 84,5±1,96 ga yuqori va 83,5±1,95 ga kamroq bo'lgan.

SGB bilan og'rig'an barcha bemorlarda "K" kariyesi va uning asoratlari tufayli davolanishga muhtoj bo'lgan tishlarning o'rtacha soni 3,05 ni tashkil etgan bo'lsa, SGC bilan "K" qiymati va uning asoratlari pasayib, mikst- infeksiya B+C bilan kasallangan bemorlarda 2,84 qiymatiga yetdi. Kariyes va uning asoratlari uchun tishlarning o'rtacha soni ortib, 3,20 ga yetdi. Bir tekshirilganda o'rtacha "P" plomba tishlari soni SGB uchun 2,42, SGC uchun 3,21 ni tashkil etdi.

Har bir bemor uchun o'rtacha plomba soni 2,42 bo'lsa-da, bu raqam SGB (2,12) bo'lgan bemorlarda past edi. Bundan tashqari, B+C mikst-infeksiyasi bo'lgan bemorlarda plomba tishlarining o'rtacha soni tez o'sib, maksimal 3,58 ga etdi. Olib tashlangan tishlarning o'rtacha soni SGB bilan og'rig'an bemorlarda 3,17 ni, SGC bilan kasallanganlarda esa 2,72 ni tashkil etdi. B+C mikst- infeksiyasi bo'lgan bemorlarda ushbu elementning qiymati asta-sekin o'sib, maksimal qiymat 3,37 ga etadi. Shunday qilib, KPU indeksi B+C va SGB bilan mikst- infeksiyalii bemorlarda tez-tez uchraydi; "K" (kariyes va uning asoratlari) tufayli qazib olish, plombalash va davolashni talab qiladigan tishlar mos ravishda o'rtacha 10,17 va 8,66 ni tashkil etdi. SGB bilan og'rig'an bemorlarda KPU indeksi ham 7,68 oralig'ida o'zgartirgan, ammo SGB ham SGBga qaraganda kamroq tarqalgan.

Aniqlangan bemorlar orasida ayollar erkaklaridan 3,4 foizga ko'p. Parodontal kasallik bilan og'rig'an bemorlarning eng katta qismi 30-39 yoshdagi 14 ayolda aniqlangan, 40-49 yoshdagi 15 nafar ayol va 50-60 yoshli 13 nafar ayol va 15 nafar bemor 20-29 yoshda. Shunday qilib, yoshning o'sishi va kasallik bilan kasallanish o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik topilmadi.

Erkaklar orasida 53 nafar parodontal bemor kuzatildi, bunda parodontal bemorlarning eng katta ulushi 30-39 yosh guruhida: 13; 15 40-49 yosh; 13 50-60 yosh; 15 20-29 yosh. Shuningdek, yosh va kasallanish o'rtasida aniq bog'liqlik yo'q edi.

Ayollarda parodontal to'qimalar kasalliklarining chastotasi 3-5 yoshli ayollarda 19 tani, 2-3 yoshli ayollarda 18 tani, kasallikning birinchi epizodi bo'lgan va 2 yoshgacha bo'lgan ayollarda 20 tani tashkil etdi.

Erkaklarda parodontal to'qimalarning shikastlanishi birinchi marta, ya'ni, 1 yildan 2 yilgacha - 20 bemorda, 20 bemorda 3 yilgacha bo'lgan kasallikning davomiyligi, 3-5 yil davom etadigan 13 bemorda aniqlanadi. Surunkali hepatit Bda 30-39 yoshdagi 15 (30%) bemorda, 40-49 yoshli 13 (26%) bemorda, 20-29 va 50-60 yoshli 11 (22%) bemorlarda alohida o'zgarishlar kuzatildi. yillar; surunkali hepatit Cda 30-39 yoshdagi 11 (29%) bemorda, 20-29 yoshli 10 (26%) bemorda, 9 (24%) 40-49% va 8 (21%) bemorlarda sezilarli o'zgarishlar kuzatildi.) 50-60 yoshdagi bemorlar.

Kasallikning davomiyligiga ko'ra, SGB va SGC bilan kasallangan barcha bemorlar quyidagi guruhlarga bo'lingan. Birinchi yillarda surunkali virusli hepatit B tashxisi 15 bemorda (30%), 2 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan 19 bemorda (38%), 16 (32%) besh yoshgacha bo'lgan bemorlarda aniqlangan. Surunkali virusli hepatit C 2 yilgacha bo'lgan davrda 14 bemorda (37%), 2-3 yoshda 13 kishida (34%), 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bemorlarda 11 bemorda (29%) aniqlangan.

Surunkali virusli hepatit bilan og'rig'an bemorlarda og'ir ko'rinishlar giperemiyasi, shish, qon ketishi tish go'shti va tishlarning harakatchanligi shikoyatlarini aniqladi. Hepatit B bilan og'rig'an bemorlarning ko'pchiligi og'iz bo'shlig'i tish go'shti shilliq qavatining giperemiyasi va qon ketishi (87,1%), shish (81,7%), bo'shshagan tishlar (76,2%), quruq og'iz (39,1%), kechasi tashnalik (37,9%, tishlarning chiriganligi (34,4%) va tish go'shtining yonishi va qichishi (19,9%).

Shu bilan birga, surunkali virusli hepatit S bilan og'rig'an bemorlar og'izda quruqlik va tunda tashnalik (54,1%), tishlarning chiriganligi (51,3%), tish go'shtidan qon ketishi (36,9%), tishlarning bo'shshishi va og'izda aSGChiqlanish (34,1%) haqida shikoyat qilgan.). Og'iz

bo'shlig'ida giperemiyasi va yonish hissi (25,6%) va og'iz shilliq qavatining shishishi (19,9%) bor edi.

Bemorlarning og'iz bo'shlig'i tishlari va organlarining individual gigienik holati darajasini o'rganish uchun biz og'iz bo'shlig'ining gigienik rasmini aniqladik. SGB bilan og'rig'an bemorlarning qoniqlik holati 11 (22,0%) bemorlarda, qoniqlik - 9 (18,0%), qoniqsiz va yomon - 8 (16,0%) va juda yomon - 14 (28,0%) aniqlandi.

Surunkali hepatit B bilan og'rig'an tekshirilgan bemorlarning 11 tasida (22%) yaxshi gigiyenik holat, 9 tasida (18%) qoniqlik, 8 tasida (16%) qoniqsiz va yomon, 14 tasida (28%) gigienik holat aniqlandi.). SGC bilan og'rig'an bemorlarda gigienik indeks (GI) 2,62% ga teng bo'ldi va SGC 2,77 nazorat guruhiga nisbatan 1,97 ga teng edi, bu og'iz bo'shlig'ining yomon gigienik holatini isbotladi. Gingival yallig'lanish indeksi (RMA) SGBda ko'tarildi va 35,8% ga, SGCda esa 28,25% ga teng.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, barcha bemorlar parodontal kasalliklarni davolashga muhtoj ekanligi aniqlandi. SGB bilan og'rig'an 28 (55,2%) va SGC bilan kasallangan 19 (51,5%) bemorlarda qattiq tish cho'kindilari aniqlangan, SGB bilan kasallangan 11 (22,8%) va 9 (24,2%) bemorlarda tish go'shtidan qon ketishi kuzatildi. SGB bilan og'rig'an 7 (16,2%) va SGC bilan 6 (19,2%) bemorlarda 4-5 mm va undan ortiq patologik parodontal cho'ntaklar aniqlangan. Bemorlarning hech birida surunkali hepatit B va surunkali hepatit Cda sog'lom parodontal to'qimalar mavjud emas edi. Bu ko'rsatkichlar parodontal kasalliklarning tarqalishini ko'rsatdi. Virusli hepatit B bilan qon ketishi aniqlandi - 1,08 va tatar - 2,52 sekstant. Parodontal patologiyaning eng og'ir turlari (parodontal cho'ntak 4-5 mm va undan ko'p) 2,37 sekstantda keng tarqalgan. Ushbu parametrlar parodontal to'qimalarning shikastlanishining yuqori intensivligini ko'rsatdi. Hepatit C da qon ketishi 1,03 sekstantda, 2,44 da tish plastikasi va 2,3 sekstantda 4-5 mm va 5 mm dan ortiq parodontal cho'ntaklar tez-tez kuzatilgan.

Xulosa. SGB, SGC va B+C mikst- infeksiyasi bilan surunkali tarqalgan virusli jigar kasalligi bo'lgan o'rganilayotgan bemorlarda kariyes darajasi, kariyes tarqalishi 84,7%, 83,5%, 96,6% va kariyes intensivligi - 7,69% va 10 17. %, mos ravishda, bu karioz lezyonlarning yuqori tarqalishini ko'rsatadi.

Kariyesning eng keng tarqalgan va intensiv rivojlanishi B+C mikst-infeksiyasi bo'lgan bemorlarda kuzatilgan - 96,4±2,44 va 10,15, SGB va SGC bilan kasallangan bemorlarda bu ko'rsatkichlar mos ravishda 84,5±1,96 ga yuqori va 83,5±1,95 ga kamroq bo'lgan. Tekshirilganlar orasida parodontal kasalliklarning tarqalishi va og'irligi o'rganildi va barcha bemorlar parodontal davolanishni talab qildilar. Hepatit B bilan og'rig'an bemorlarning ko'pchiligi og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining giperemiyasi va qon ketishi (87,1%), shish (81,7%), bo'shshagan tishlar (76,2%), quruq og'iz (39,1%), kechasi chanqoqlik (37,9%) haqida shikoyat qilgan.), chirigan tishlar (34,4%) va millklarda yonish va qichishish (19,9%). Shu bilan birga, surunkali virusli hepatit S bilan og'rig'an bemorlar og'izda quruqlik va tunda tashnalik (54,1%), tishlarning chiriganligi (51,3%), tish go'shtidan qon ketishi (36,9%), tishlarning bo'shshishi va og'izda aSGChiqlanish (34,1%) haqida shikoyat qilgan.). Og'iz bo'shlig'ida giperemiyasi va yonish (25,6%) va og'iz shilliq qavatining shishishi (19,9%) kuzatildi.

B+C virusli mikst- infeksiya bilan og'rig'an bemorlarda og'iz bo'shlig'i va periodontning holati juda yomon gigiena (GI) (3,19) va parodontal kasallikning yuqori og'irligi bilan tavsiflanadi. Bemorlarning 50,0 foizida og'iz bo'shlig'i gigiyenasi juda yomon, 20,0 foizida og'iz bo'shlig'i gigiyenasi, 13,3 foizida og'iz bo'shlig'i gigiyenasi etarli emasligi kuzatildi. Tatar 7 bemorda (23,3%) kuzatildi. Patologik cho'ntaklar 12 bemorda 4-5 mm (40,0%) va 9 bemorda 5 mm dan ortiq (30,0%). B + C mikst- infeksiyasi bo'lgan barcha bemorlarda parodontal suyak to'qimalarining kasalliklari mavjud edi.

B+C mikst- infeksiyasi bo'lgan bemorlarda ko'pincha parodontal to'qimalarda yallig'lanish jarayonlari kuzatildi. B+C mikst- infeksiyasi bo'lgan bemorlarda 12 (54,5%) bemorda tish cho'kindilari va 6 (27,3%) bemorda qon ketishi kuzatildi. 4 (18,2%) bemorda patologik cho'ntaklar 4-5 mm va 5 mm dan ortiq edi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, barcha bemorlar parodontal davolanishga muhtoj.

Shunday qilib, immunomodulyatorlar va yallig'lanishga qarshi dorilar bilan birgalikda davolash davolashning ikkinchi kunida qon

ketishining to'xtashi va uchinchi kuni shishning yo'qolishi bilan asosiy guruhdagi bemorlarda yaxshi klinik ta'sir ko'rsatdi. Shunga o'xshash o'zgarishlar taqqoslash guruhidagi bemorlarda ancha keyinroq (5-6 kun)

sodir bo'ldi. Fedorov-Volodkina bo'yicha yaxshi gigiena darajasi engil, o'rtacha va og'ir surunkali umumiy parodontitni davolashdan 20 kun va 6 oy o'tgach kuzatilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alimjanovich, Rizaev Jasur; Shavkatovna, Akhrorova Malika; Saidolimovich, Kubaev Aziz; Isamidinovich, Khazratov Alisher; CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF THE RELATIONSHIP OF THE ORAL CAVITY AND COVID-19, Thematics Journal of Education, 7, 2, 2022
2. Buzrukzoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – T. 2. – №. 1. – С. 162-166.
3. Kubaev AS. Algorithm for the diagnosis and treatment of upper micrognathia taking into account morphofunctional changes in the middle zone of the face. InEuropean research: Innovation in science, education and technology 2020 (pp. 98- 101).
4. Kubaev AS. Algorithm for the diagnosis and treatment of upper micrognathia taking into account morphofunctional changes in the middle zone of the face. InEuropean research: Innovation in science, education and technology 2020 (pp. 98- 101).
5. Rizayev Jasur Alimjanovich, Nazarova Nodira Sharipovna. Assessment Of Changes In The Condition Of Parodontal Tissues In Workers Exposed To Exposure To Epoxy Resin. The American journal of medical sciences and pharmaceutical research №2 P 14-17.
6. Rustem Hayaliev, Sabir Nurkhodjaev, Nodira Nazarova, Jasur Rizayev, Rustam Rahimberdiyev, Tatyana Timokhina, Ivan Petrov "Interdisciplinary Approach of Biomedical Engineering in the Development of Technical Devices for Medical Research". Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering, 2021/11/12, P 85-92.
7. Н.Ш. Назарова, Т.А. Бердиев. Эпоксид смолалар таъсирга учраган ишчиларда пародонтал тукумалар холатининг узгаришини бахолош. Жамият ва инновациялар. 2020, октябрь. С 566-570.
8. Н.Ш. Назарова, Т.А. Бердиев. Эпоксид смолалар таъсирга учраган ишчиларда пародонтал тукумалар холатининг узгаришини бахолош. Жамият ва инновациялар. 2020, октябрь. С 565-569.
9. Назарова Н.Ш., Рахманова Н.Р. "Состояние местного иммунитета полости рта при хроническом генерализованном пародонтите". Достижения науки и образования - научно-методический журнал, 2020, №6(60), стр. 65-71
10. Нодира Назарова, Шерзод Шукуров. В ва С surunkali virusli hepatitlarda surunkali tarqalgan parodontit diagnostikasining klinik-morfologik asoslanishi. in Library, 22(1), 118–123.
11. Ризаев Ж., Кубаев А., Бузрукзода Ж. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы) //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 77-83.
12. Ризаев Ж.А., Назарова Н.Ш. Состояние местного иммунитета полости рта при хроническом генерализованном пародонтите. Вестник науки и образования 2020. № 14 (92). Часть 4. С 35-40.
13. Ризаев Ж.А., Назарова Н.Ш. Состояние местного иммунитета полости рта при хроническом генерализованном пародонтите. Вестник науки и образования 2020. № 14 (92). Часть 4. С 35-40.
14. Ризаев Ж.А., Назарова Н.Ш. Эффективность савокупного лечения болезней парадонта и слизистой оболочки работающих с вредными производственными факторами. Проблемы биологии и медицины.2020. №3 (119). С 85-88.
15. Ризаев Ж.А., Назарова Н.Ш., Бердиев. Т.А. Шиша толали тузилмаларни ишлаб чикаришида NBF гингивал гелининг самарадорлиги. Жамият ва инновациялар. 2020, октябрь С 678-682.
16. Ризаев Ж.А., Назарова Н.Ш., Бердиев. Т.А. Шиша толали тузилмаларни ишлаб чикаришида NBF гингивал гелининг самарадорлиги. Жамият ва инновациялар. 2020, октябрь. С 565-569.
17. Ризаев Ж.А., Назарова Н.Ш.. Эффективность савокупного лечения болезней парадонта и слизистой оболочки работающих с вредными производственными факторами. Проблемы биологии и медицины. 2020. №3 (119). С 85-88.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000